

Cartography of damages and resistance: Migratory route of young women from West Africa to Europe¹

Cartografía de daños y resistencias. La ruta migratoria de las jóvenes desde el África occidental hacia Europa

Abstract

The West African overland route to Europe has been linked to human trafficking. Along the migratory journey (which can last for years) young women experience serious episodes of violence, coercion, sale, and disappearance. Once at destination, they have to pay a very high debt (between 25,000 and 60,000 euros according to our field data) in conditions of exploitation, mainly sexual, but also labor. The silencing of women (narrative and bodily) is essential for this to take place. A fundamental objective of the project presented here is to support the young women's processes of breaking silences without exposing them to risks or revictimization. Making use of the diverse tools offered by aesthetics, adopting the ethics of care, or recognizing the value of life experiences has been part of our work. Through this choral text, we assembled narrative remnants of women that represent their experience at different territories of the route. We have worked with them, we have followed their transits and tried to create discursive bridges. The continuous dialogue has sought to shed light on the damage of the road, but also on the resistance. This article collects some examples of the young migrant women's confrontation with the imposed silences.

Key words: Migration, Trafficking in Persons, Testimonio.

Resumen

La ruta por tierra de las mujeres del África occidental que se dirigen hacia Europa, en ocasiones, puede vincularse a la trata de personas. Durante el camino (que puede durar años) vivencian graves episodios de violencia, coacción, venta y desaparición. Una vez en destino les espera el pago de una deuda muy elevada (entre 25.000 y 60.000 euros según nuestros datos de campo) en condiciones de explotación, principalmente sexual, pero también laboral. El silenciamiento de las mujeres (narrativo y corporal) es

¹ **Agradecimientos:** Los resultados de este artículo se enmarcan en el trabajo de intervención como técnica en trata de personas de una de las autoras en una asociación en la frontera sur española. Igualmente, en el proyecto "Trata de personas, salud integral y cuidados: mujeres transfronterizas en tránsito de Marruecos hacia Andalucía" (2014-2017), de la Universidad Pablo de Olavide y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. Por último, gracias a una estancia de investigación en 2018 en la Universidad Abdelmalek Essaadi (Tetuán, Marruecos) financiada por el programa europeo Erasmus+ y una estancia en la Università degli Studi di Palermo (Italia) en 2019 gracias al Plan propio de investigación de la Universidad de Cádiz.

fundamental para que esto tenga lugar. Apoyar sus procesos de ruptura de silencios sin exponerlas a riesgos o revictimización es un objetivo fundamental del proyecto presentado en este artículo. Hacer uso de las herramientas que ofrecen las disciplinas artísticas, adoptar la ética del cuidado o reconocer el valor de las experiencias de vida ha sido parte de nuestros apoyos. Este artículo, presenta un texto coral que ensambla *retales narrativos* de mujeres ubicadas en distintos territorios de la ruta. Con ellas hemos trabajado, hemos seguido sus tránsitos e intentado crear puentes discursivos. El continuo diálogo ha buscado arrojar luz sobre los daños del camino, pero también sobre las resistencias. Este artículo recoge precisamente algunos ejemplos de su confrontación a los silencios impuestos.

Palabras clave: Migraciones, Trata de Personas, Testimonio

La mujer que guio por los desiertos la caravana que no era de camellos, ni de sal, ni de esclavas se llamaba Aisha, nos dijo Fatou cuando le preguntamos si conocía algún guía del camino migratorio que no fuera hombre.

“Ella era la primera guía mujer. Era poquito joven, como treinta o cuarenta. Y era bámbara de Malí. Tenía mucho carácter, y hay hombres que la temen. Era buena en el trabajo. Dicen que con ella pagas mucho dinero, pero no había violaciones, sólo que el camino es duro, pero que te torturan y te violan, no” (Fatou, Córdoba, España, 2020)².

Dos investigadoras, soñadoras, militantes, académicas, educadoras y habitadoras de la frontera sur de España comenzamos en 2014 a desandar uno de los caminos que siguen las jóvenes que desde el África Occidental se dirigen a Europa. Y lo hicimos para encontrarnos allí con las viajeras que viven la ruta, en muchas ocasiones, vinculadas a la trata de personas. En el viaje que recorrimos establecimos sesiones para recoger los mensajes que hablaban de corporalidades (Esteban, 2004) y género, de viajes y de salud, de futuro, agarradas a lápices de colores, fotografiándonos, escribiendo, cantando o representando las historias vividas ante público o frente a una cámara. Así, las jóvenes inicialmente silenciadas hablaron exigiendo ser miradas como violentadas, supervivientes pero, sobre todo, como co-constructoras de futuros en sociedades donde los daños y la explotación no tengan espacio en los cuerpos de las mujeres viajeras.

² Para salvaguardar el anonimato utilizaremos nombres ficticios. Entre paréntesis aparece el nombre de la persona, el lugar, el país y el año en que se realizó la entrevista o conversación.

Fatou conoció a Aisha cuando hizo el trayecto por tierra desde Guinea Conakry hasta Marruecos. En ese momento tenía 15 años y estaba embarazada.

“Mi tía me robó el día de la boda y vinimos para Marruecos. Mi tía me llevó ahí y yo no sabía nada de dónde íbamos (...) Y estaba con embarazo porque me abusaron varios hombres. Un día cinco hombres me cogen... Te violan muchas veces en el camino y te pegan” (Fatou, Córdoba, España, 2020).

Mapa 1. Rutas por tierra del África occidental hacia Europa

Marruecos, en el norte del continente africano está ubicado frente a España, separado de esta por 14 kilómetros de mar. Dos años después de haber comenzado la ruta, la tía de Fatou cruzó en embarcación a España con el niño diciendo que era hijo suyo.

“Ella cogió el bebé y se fue sin avisarme. Yo quedé ahí. Sólo quería mi bebé, mi bebé. Pero no tenía dinero, yo era pequeña y también el mar me daba mucho miedo” (Fatou, Algeciras, España, 2016)

Unos meses después, la tía siguió sola su camino hacia Francia y el niño quedó en España y pasó a ser custodiado institucionalmente por el Servicio de Protección de Menores. Fatou logró cruzar cuando su hijo tenía cinco años y se encontraba en proceso de pre-adopción. Al preguntarle a Fatou si podía entender las razones de la conducta de su tía, ella contestó despacio, eligiendo las palabras:

“Soy de su propiedad, por eso mi bebé también”.

En su relato vimos indicadores de trata de personas, por eso juntas comenzamos la tarea de la construcción biográfica. Así, poco a poco fuimos acomodando cada matiz de la historia, a la vez que acompañábamos a Fatou en el proceso de recuperación (física, psicosocial, educativa, etc) que se propuso con ayuda de la asociación que la atendía.

En el sur del territorio español escuchamos por primera vez lo que significa para jóvenes del África occidental el cruce de esos 14 kilómetros de agua en el Mediterráneo:

“El mar parece no tener final. Yo no sé dónde están las hermanas (cuando se hunde mi embarcación) ... Mucha gente ha muerto en el mar” (Amaka, Granada, España, 2015).

Este cruce del mar es uno de los puntos clave en la desaparición de personas en el trayecto migratorio. En el 2018, 1.064 personas perdieron la vida intentando cruzar el mar Mediterráneo desde las costas marroquíes hacia España (APDHA, 2019). Una de las mujeres nigerianas que nos ha acompañado y participado en nuestra investigación desde 2017 y que hoy es mediadora intercultural señala que

“este agua es muerte. Es como yo cojo pistola y en mi cabeza y cuello, pum” (Destiny, Sevilla, España, 2018).

A pesar de que la distancia entre el continente africano y europeo parece tan pequeña, las embarcaciones utilizadas son muy precarias y el precio a pagar muy alto. Queriendo dibujarnos la distribución en una embarcación neumática, una de las jóvenes señala:

“las mujeres se sientan dentro y los hombres se ponen fuera. Dicen que los hombres están ahí para proteger a las mujeres, pero yo no vi ninguna protección. Si la barca se rompe, las mujeres son las primeras que van debajo del agua” (Mercy, Sevilla, España, 2018).

Además del cruce del mar, otros puntos geográficos señalados como de extremada dureza son los territorios de desierto en Malí, Níger o Argelia. Una de nuestras participantes, Princess, después de habernos narrado que ella vio caer a una mujer del camión cuando atravesaban las dunas de arena y que nadie paró a recogerla, añade:

“En el desierto, sin agua, sin nada, está plano, plano. Una semana, sin agua. Una se hace su pipi y vuelve a beberlo para sobrevivir” (Princess, Sevilla, España, 2017).

Pero no todas las mujeres tienen el derecho a beber sus propios orines. Así, Destiny responde que cuando ella hizo el viaje en 2002

“los hombres pedir a las mujeres que orinen para ellos beberlo. Estuvieron siete días. La mujer se agacha y el hombre pone boca debajo para beber” (Destiny, Sevilla, España, 2018).

Las cifras de muertes en el Mediterráneo, pese a no abarcar la dimensión real de la tragedia, pueden aproximarnos a ella gracias a las organizaciones que están trabajando en esa franja fronteriza. Las desapariciones en el desierto están absolutamente ocultas y no tenemos reportes ciertos sobre ellas. “Allí es muy peligroso, no hay nada”, nos comparte una de las jóvenes. Y continúa, “muchas personas mueren, pero nadie sabe eso” (Mercy, Granada, España, 2015).

En cada taller desarrollado a lo largo de los últimos cinco años hemos podido crear esbozos del territorio recorrido por las jóvenes y ciertos escenarios del tránsito. Ellas los rebuscan en sus memorias y con las herramientas proporcionadas por el arte, pueden empezar a pintarlos, cantarlos o escribirlos, lo que nos ha ayudado a transportarnos a los lugares y momentos en los que estuvieron. Refiriéndose al dibujo que hizo sobre el estado de salud de su cuerpo, una de las mujeres que había migrado desde Malí nos compartió:

“He pintado aquí el color rojo. Aquí porque durante el camino fui violada en Argelia. Lo he señalado aquí con el color rojo. También he señalado el mal de estómago. Tuve muchos problemas, lloré mucho por este dolor. Mi hija es de la violación” (Fatima, Rabat, Marruecos, 2015).

La ruta es “distinta para nosotras” nos repiten con frecuencia. “Ellos hace mucho daños” (Mercy, Granada, España, 2015), nos dice una de las jóvenes. Y continúa señalando que además no deben quejarse o contarlo: “Lo único que puedes hacer es callar porque si no te pueden pegar, sentir dolor tan fuerte en tu cuerpo que no puedes levantarte ni así”. Este viaje diferente para ellas se muestra también en el control, disfrazado de protección, que sobre sus cuerpos ejerce el patrón o el guía durante el camino.

“Las chicas no pueden salir solas. Las chicas siempre salen 6, 4, 8 chicas con un guía. O el guía puede mezclarlas con los hombres. Los hombres pueden salir solos, las mujeres no. Porque en el camino, los policías del camino abusan de las chicas (...) Ellos (los guías) nos protegen, pero ahora yo estaba pensando que ellos hacen eso para que nosotros nos asusta, para que ellos nos pueden utilizar. Pero cuando una está pasando por ahí, con el miedo no piensa, pero ahora yo sé que ellos nos protegen, pero el mismo nos hace daño” (Holy, Algeciras, España, 2017).

Holy hace esta afirmación mientras nos señala los países por los que pasó: “Níger, después Agadez, Malí. Cuando llega Malí cruzamos desierto y llegar a Argelia. Y Argelia, Marruecos”. Esos trazos que ellas nos señalan fueron indicando qué espacios debíamos visitar, en qué lugares debíamos coincidir o habitar con las que ahora se encontraban en tránsito. De esta manera colectiva se fue generando el mapa geográfico (ver mapa 1) que muestra algunos de los diversos trayectos que realizan las mujeres del África occidental que viajan, con frecuencia, vinculándose a formas de explotación y/o trata de personas.

Son mujeres en movimiento. Al igual que ellas recorren estos territorios, de alguna manera sienten que sus cuerpos también son recorridos, ocupados, colonizados, violentados. Por eso, también el mapeo de los cuerpos viajados forma parte de esta

cartografía que pretende dar coordenadas sobre las formas (o deformaciones) que toma el trayecto para las protagonistas de este trabajo. El camino, realizado por tierra por no poder acceder a un visado, se convierte para las mujeres en una “fábrica de miedos” (Jorge-Barbuzano y Antolínez-Domínguez, 2018). En este sentido, refiriéndose a quienes transportan mujeres con el fin de lucro, apunta Mercy que son

“un grupo y puede coger a la mujer y la puede matar. Porque no hay tu familia ahí, ni su hermana, ni nadie. Puede pegar, lo mata, lo tira, le da igual (Mercy, España, Granada, 2015).

En este mismo grupo de jóvenes, Angelie que emigró de Congo con once años, realizó con nosotras la ficha de las 3 *Siluetas* (una de las herramientas de plasmación de discurso pictórico-escrito que utilizamos). En esta ficha le pedimos al grupo que señalara los daños y los cuidados que habían recibido sus cuerpos en tres momentos de la vida (antes de salir del país, durante el viaje y en España). En el caso de Angelie, en la silueta que representaba su cuerpo en la ruta escribió: “Que no siempre vivimos de lo que queremos”, señalando el sexo y escrito en color rojo. La mediadora que llevaba su caso desde hacía años nos había dicho que ella no había sufrido violencias ni explotación en el camino. El dibujo de Angelie parecía estar señalando otra cosa. A partir de él se comenzó a hacer un trabajo de elaboración de historia biográfica que mucho se alejaba de lo que hasta el momento se sabía.

Al igual que Angelie, hablamos de jóvenes y mujeres que en muchos casos parten de lo que denominamos “condicionantes de discurso” (Antolínez-Domínguez y Jorge-Barbuzano, 2018). Estos ejercen de limitadores o silenciadores narrativos. Algunos de los condicionantes que con mayor frecuencia hemos localizado son: las amenazas que

reciben; la propuesta y/o imposición de una historia construida; la situación administrativa irregular; y la narración de episodios graves de daño. No tener en cuenta estas especificidades de partida que rodean el ejercicio discursivo puede colocarlas en un grave riesgo (físico y/o psicosocial a ellas y a sus familiares) además de provocar o reforzar una victimización secundaria. “La chica no puede decir nada. No puede hablar porque le pega, la amenaza” (Holy, Algeciras, España, 2017), nos dice una de las mujeres que vivió la explotación sexual durante años mientras la madame se quedaba a cargo de su hijo.

“Yo he ido con ella, yo prostituirme, el niño en la casa, por la noche, saliendo y la mujer siempre amenazando con el niño”, nos dice subrayando el miedo.

El verano de 2019 trabajamos a través del teatro con un grupo de diez jóvenes mayormente de Nigeria que se encontraban en Marruecos (algunas después de años) esperando poder llegar a Europa. Propusimos hacer una creación colectiva teatral sobre el viaje por tierra. Cuando todo estaba muy avanzado, con las escenas montadas, una de ellas dijo: “tenemos que añadir que a mí me vendieron dos veces en el camino” (Charity, Casablanca, Marruecos, 2019). No era la primera vez que escuchábamos el verbo “vender” con relación a las jóvenes africanas. Cuatro años antes, en una sesión grupal con tres jóvenes que habían llegado a España siendo menores de edad, una de ellas describiendo el dibujo que había hecho, nos compartió:

“la mayor parte de los guide man venden chicas en Marruecos, lo que no es bueno. Ellos te dicen que te van a llevar a Europa, pero cuando estás en Marruecos te venden a otra madame. Y la otra madame puede que te venda a otra persona. En Marruecos venden chicas” (Amaka, Granada, España, 2015).

Esta misma joven volvió a la explotación sexual unos meses después de nuestra sesión porque, según nos explicó una de sus compañeras:

“La familia en Nigeria pide mucho por dinero y no saben que tú estás trabajando así. Y porque la madame va a llamar tu familia para decirle que pague la deuda que debe. Yo le dije que no se fuera, pero ella se fue para mandar dinero. Ahora ya no sabemos nada” (Angelie, Granada, España, 2015).

El contexto de empobrecimiento y neocolonización que vive un país rico en petróleo como es Nigeria provoca que tan sólo el 1% de su población esté trabajando en dicho ámbito. La mayor parte, en torno al 70%, sigue viviendo de una agricultura de subsistencia (Lavaud-Legendre, 2012). Así, en una sesión en Nigeria con una joven que había pedido el retorno voluntario después de ocho años de explotación sexual en Italia, nos señaló que “las chicas tienen miedo. Miedo de la pobreza (de la familia)” (Mary, Benin City, Nigeria, 2015).

En este contexto de violencias y coacción localizamos como una de las huellas principales que las rutas dejan en el cuerpo de las mujeres: *los silencios impuestos*. Nos estamos refiriendo a *silencios narrativos* (ausencia, control y/o distorsión de discurso), pero

también a *silencios corporales* (desaparición, ocultamiento o control, agresión y/o explotación) (Jorge-Barbuzano, 2020). Frente a estos *silencios*, las narraciones biográficas de las mujeres se convirtieron en un reto fundamental. Aún más, si se tiene en cuenta que para la identificación como “víctima de trata” o solicitante de asilo y la posible protección en España, protocolariamente se exige que la persona cuente su historia de vida.

En este esfuerzo de acompañar el discurso de quienes están silenciadas adaptamos los procesos de producciones narrativas (Balasch y Montenegro, 2003) para fomentar: 1) la expresión creativa (Najmanovich, 1995; Eisner, 2005) y añadir lo visual (fotográfico o pictórico), audiovisual o corporal; 2) el lenguaje encarnado (del Valle, 1999) que reconoce el valor de la experiencia y el cuerpo vivido; y 3) la colocación de los cuidados (Gilligan, 1982; Noddings, 1988) en el centro del proceso, proponiendo relatar desde la salud y no desde el daño o la trata de personas. Igualmente, priorizando el anonimato y los espacios de protección ante la exposición que para ellas significa narrar.

Al conjunto de *narrativas creativas* generadas por las participantes desde las premisas anteriores lo denominamos el *almacén encarnado* (Jorge-Barbuzano y Antolínez-Domínguez, 2018), estructurado a partir de la historia biográfica de una de las jóvenes. Este almacén contiene así los relatos con los que, de una forma u otra, confrontaron los silencios impuestos. Un primer ejemplo de ello es el que presentamos a continuación. En el 2017 trabajamos con varios grupos de mujeres que se encontraban en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Algeciras (sur de España). Una de las participantes en los talleres semanales que realizamos fue Fatiha, joven de Costa de Marfil. En una de las sesiones propusimos dibujar aquello que nos evocaba nuestro país siendo el resultado el siguiente:

En este dibujo Fatiha reflejó la violación que vivió por parte de un grupo de personas con uniforme. Mientras esto ocurría ella tuvo que presenciar la ejecución de su hermano (a la derecha). Sin madre, ni padre, este hecho la hizo huir y comenzar la ruta migratoria en la que le esperaban combinadas formas de violencia y explotación. Durante el tiempo que ella estuvo en el Centro de Internamiento no había verbalizado nada de lo ocurrido. En las sesiones no hablaba y adoptaba una postura corporal de protección-aislamiento. Pese a que aún no estuviera preparada para relatar de forma verbal, pudo hacerlo a través del dibujo. Esta narrativa pictórica permitió elaborar un informe técnico de solicitud de asilo que se admitió a trámite. Fue la primera vez que esto sucedía. Más adelante seguimos enviando informes de otras mujeres de forma similar. Posteriormente, la mediadora de una de las entidades especializadas con las que habíamos realizado estos trabajos en el Centro de Internamiento nos dijo que desde la oficina de asilo de Madrid (España), habían resaltado “la importancia de los dibujos como refuerzo de la respuesta emocional ante lo vivido, teniendo en cuenta que sin reacción emocional el relato se convierte casi en una cuestión de fe porque no tienes testigos de los hechos” (Entrevista a Encarna Márquez, mediadora de la asociación Algeciras Acoge, 2019).

Otro ejemplo fundamental, en este caso de grito colectivo frente al silencio, es aquél en el que ellas decidieron narrar, no sólo para acceder a un sistema de protección, sino para prevenir a otras jóvenes de lo que ellas sufrieron. Así, en 2015, una de las de las compañeras nigerianas en Marruecos nos propuso: “si van a Nigeria, cuenten la verdad” (Esther, Casablanca, Marruecos, 2015). “Las verdades, las experiencias de vida, las tienen ustedes” le contestamos y, desde ese momento, no hubo un taller en el que las participantes no quisieran colocarse delante de una cámara de vídeo para contar qué significaba el trayecto por tierra y la posterior situación en Europa. Nosotras nos comprometimos en proyectar dichas grabaciones allí donde ellas nos señalaran. Nos comparte Holy en este sentido:

Si yo tenía dinero, ayuda, yo va a Nigeria para hablar con todas las madres, iglesia a iglesia o pueblo a pueblo. Con todas las madres para que sepan todo lo que las chicas están pasando en Europa. Cuando la chica dice que está sufriendo la madre no lo cree y después cuando llega a Europa el sufrimiento sigue, prostituyendo para pagar a la madame (Holy, Algeciras, España, 2017).

El resultado de este alzamiento de voces fue el documental *Irioweniasi. El hilo de la Luna* (2018)³, traducido a cuatro idiomas y que ha visitado tres continentes siendo premiado en cinco certámenes. Esta narrativa creativa audiovisual está conformada de retales narrativos que, como faros (Jorge-Barbuzano, 2020), alertan a sus “hermanas” en África sobre donde están los daños del camino.

³ Enlace y contraseña de la plataforma Vimeo para descargar: Irioweniasi. El Hilo de la Luna <https://vimeo.com/250402023> Contraseña: La_luna

Un último ejemplo lo conforma el mapa 1 que encabeza este artículo y que formó parte del tablero de un juego de mesa. Como todo juego, han de irse superando retos en cada punto del camino a partir de una tirada de dados. Cada reto es un fragmento real de la vida de las viajeras. Así, las historias biográficas de las mujeres participantes en este trabajo han sido escuchadas a cada tirada, desvelándose los puntos claves de maltratos, violaciones, ventas, desapariciones, explotaciones o muertes. También aquellos en los que desarrollaron estrategias de supervivencias, hubo cuidados relacionales, partos o risas.

Desde el ejercicio de agencia narrativa que hemos descrito las viajeras han relatado la necesidad de un mundo sin explotaciones. Tanto el mapa, como el documental o las dos fichas de relato pictórico junto con cada fragmento o *retal narrativo* de las mujeres han sido volcados a estas páginas con la intención de dejar impresa una cartografía de daños y resistencias. A partir de todo lo expuesto, ya no podemos decir que no conocemos lo que ocurre en los traspatios del mundo que las jóvenes y mujeres del África occidental transitan porque nos lo han relatado, gritado.

Referencias bibliográficas

- Antolínez-Domínguez, Inmaculada y Jorge-Barbuzano, Esperanza (2018). “Migrant Women and Human Trafficking for Purpose of Sexual Exploitation on Europe’s Southern Frontier: A Proposal for Methodology in Action Research”. En E. Bermúdez-Figueroa y B. Roca (Eds.) *Andalusia. History, Society and Diversity* (pp. 231-256). New Haupage: Nova Science Publishers
- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDHA (2019). *Derechos Humanos en la Frontera Sur*. Recuperado de www.apdha.org/category/seccion/informes
- Balash, Marcel y Montenegro, Marisela (2003). Una propuesta metodológica desde la epistemología de los conocimientos situados: Las producciones narrativas. *Encuentros en Psicología Social*, 1(3), 44-48.
- Del Valle, Teresa (1999). Procesos de la memoria: cronotopos genéricos. *Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 19, 211-225.
- Eisner, Elliot W. (2005). El arte de las ciencias sociales. *Revista Enfoques Educativos* 7 (1), 81-91.
- Esteban, Mari Luz (2004). *Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio*. Barcelona: Bellaterra.
- Gilligan, Carol (2003). *In a different voice: psychological theory and women's development*. Cambridge, Estados Unidos: Harvard University Press (Primera publicación 1982)
- Jorge-Barbuzano, Esperanza (2020). *Las viajeras nigerianas, constructoras de faros narrativos en la ruta de los silencios impuestos. Una educación de retales* (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid.
- Jorge-Barbuzano, Esperanza y Antolínez-Domínguez, Inmaculada (2018). Rebuscando los miedos fabricados en la ruta migratoria con jóvenes y mujeres nigerianas que

Versión pre-print del documento: Jorge, E. y Antolínez, I. (2020). Cartography of damages and resistance: Migratory route of young women from West Africa to Europe. *Journal of Curriculum & Pedagogy*, 17(3), 277-287. DOI:[10.1080/15505170.2020.1786752](https://doi.org/10.1080/15505170.2020.1786752)

- cruzan la frontera sur española. En. A. Cortés y J. Manjarrez (Eds.) *Género, Migraciones y Derechos Humanos* (pp. 291-317). Barcelona: Bellaterra.
- Lavaud-Legendre, Bénédicte (2014). La minorité des filles nigérianes sexuellement exploitées, une réalité ignorée. En *Vulnérabilité, identification des risques et protection de l'enfance*. Laurent Lardeux (Coord.) Documentation française.
- Najmanovich, Denise (1995). *El lenguaje de los vínculos. De la independencia absoluta a la autonomía relativa*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Noddings, Nel (1988). An ethic of caring and its implications for instructional arrangements. *American Journal of Education*, 96: 2.